

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 7.01+7.045+747.012
DOI: 10.5281/зенодо.14912721

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ СИМВОЛОВ В ТЕМАТИЧЕСКИХ РЕСТОРАНАХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРОИЧНОЙ ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЯ ПИРСА

ЧУАНЬХУА Чжу,

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, РФ);

Аспирант; e-mail: st108334@student.spbu.ru

Научный руководитель:

СМИРНОВ Алексей Викторович,

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, РФ);

Доктор философских наук, профессор; e-mail: aleksey.smirnov@spbu.ru

Аннотация. В статье рассматриваются троичное отношение культурных символов, способы их трансляции и механизмы кодирования и декодирования в пространстве тематического ресторана. На основе теории троичных знаковых отношений Пирса основываясь на соответствующих примерах систематически анализируется дизайнерское выражение культурных символов в тематических ресторанах. Модель семиотического выражения дизайна пространства тематического ресторана строится на трех уровнях: установление внутренней логики, преобразование символического значения, циклическое взаимодействие и распространение. Применение семиотической концепции Пирса к дизайну культурных символов в тематических ресторанах позволяет создать динамичный механизм распространения кросс-культурной информации, способствует более глубокому пониманию людьми культурных коннотаций, а также реализации непрерывного цикла распространения и обмена культурной информацией.

Ключевые слова: семиотическая теория Чарльза Сандерса Пирса, культурный символ, тематический ресторан, культурная трансляция, троичное знаковое отношение

Для цитирования: Чуаньхуа Ч. Репрезентация культурных символов в тематических ресторанах с точки зрения троичной знаковой системы отношения Пирса. // Сервис plus. 2024. Т.18. №4. С.74-83. DOI: 10.5281/зенодо.14912721.

Статья поступила в редакцию: 20.11.2024.

Статья принята к публикации: 28.12.2024.

REPRESENTATION OF CULTURAL SYMBOLS IN THEMED RESTAURANTS FROM THE TRIADIC SIGN SYSTEM OF PEIRCE'S RELATIONS

Zhu CHUANHUA,

St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia);
Postgraduate Student; e-mail: st108334@student.spbu.ru

Academic advisor:

Aleksey V. SMIRNOV,

St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: aleksey.smirnov@spbu.ru

Abstract. This article deeply discusses the triadic sign relation of cultural symbols, the mode of translation and the mechanism of their encoding and decoding in theme restaurants. Based on Peirce's semiotic theory, this paper systematically analyzes the design expression of cultural symbols in theme restaurants. Through the case study, the semiotic expression model of themed catering space design is constructed from three aspects: the establishment of internal logic, the transformation of symbolic meaning, and circular interaction and dissemination. The conclusion of the article is that applying Peirce's triadic sign system in the design of cultural symbols for theme restaurants creates a dynamic cross-cultural information dissemination mechanism, which helps stimulate a deeper understanding and cognition of cultural connotations, thereby facilitating a continuous cycle of cultural information exchange.

Keywords: semiotic theory of Charles Sanders Peirce, cultural symbol, thematic restaurant, cultural transmission, ternary sign relation

For citation: Chuanhua, Zh. (2024). Representation of cultural symbols in themed restaurants from the triadic sign system of Peirce's relations. *Service plus*, 18(4), 74-83. DOI: 10.5281/zenodo.14912721. (In Russ.).

Submitted: 2024/11/20.

Accepted: 2024/12/28.

Введение

В конце XIX – начале XX века знаменитый швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр своей работой «Курс общей лингвистики» заложил основы современной семиотики, он оказал значительное влияние на последующие исследования в данной области. Американский философ и основатель семиотики Чарльз Сандерс Пирс был глубоко вдохновлен философией прагматизма Соссюра. В начале XX века Пирс предложил свою семиотическую модель, основная идея которой заключается в создании тричной теоретической структуры, состоящей из знаков, объектов и интерпретаций. «Принцип Троичности Ч. С. Пирса мыслится как универсальная и подвижная категория репрезентации, дополняющая Первичность и Двоичность» [5]. Благодаря теоретическим разработкам Пирса знак больше не ограничивается бинарным режимом мышления, предложенным Соссюром, где выделяются «означающее» (signifier) и «означаемое» (signified).

Современные рестораны берут свое начало во Франции XVIII века. К началу XIX века они уже распространились на американский континент. В конце XIX века рестораны начали внедрять тематическое оформление с целью дифференциации в условиях усиливающейся конкуренции (по данным англоязычной версии Википедии). С развитием общества и изменением моделей потребления «тематические рестораны» стали весьма распространенным явлением в разных странах. Появление феномена «тематических ресторанов» открывает широкие возможности для использования культурных символов в дизайне пространства. Дизайнеры черпают вдохновение в культурах разных стран и используют уникальные культурные символы при оформлении тематических ресторанов (например, цветовые решения, элементы декора, музыкальное оформление и т. д.), чтобы создать тематику ресторана и придать ему особый характер.

Цель данной статьи – анализ применения семиотической теории Пирса к дизайну пространства тематического ресторана. Работа призвана обеспечить теоретическую поддержку применения культурных символов в дизайне ресторанного пространства. В то же время в статье предпринимается попытка доказать, что использование культурных символов в

тематических ресторанах может обеспечить более эффективную, точную и интуитивную передачу культурной информации. Актуальность предпринятого исследования определяется необходимостью более полного изучения и описания средств и способов конструирования семиотической триады Пирса. Это не только углубляет понимание природы культурных символов, но и раскрывает внутреннюю логику теоретической системы Пирса.

Материалы и методы

Материалом исследования является художественный и культурный процесс культурных символов в современном тематическом пространственном дизайне, связанный с тричными знаковыми отношениями Пирса и бинарной оппозицией семиотики «традиция/инновация». Наиболее яркая иллюстрация этого феномена находится во взаимодействии культурного символа и современного тематического пространственного искусства.

В статье использован общенаучный метод анализа и синтеза. Статья содержит как теоретическую, так и практическую части (семиотический анализ пространственного дизайна ресторана). В теоретической части процесс конструирования и выражения культурных символов рассматривается через призму теории тричных знаковых отношений Пирса. В практической части статьи, при анализе пространственного дизайна ресторана, подробно анализируются этапы проектирования культурных символов. На основании практической части строится модель семиотического выражения, применимая к дизайну тематических ресторанов. На уровне культурной коммуникации визуальные характеристики культурных символов и их культурные смыслы извлекаются с помощью принципа тричной композиции, что позволяет реализовать эффективную коммуникацию. Предложенная автором комплексная модель исследования сочетает теоретические знания и практическую деятельность, обеспечивая теоретическую основу для последующих семиотических исследований в области дизайна ресторанного пространства.

Литературный обзор

Казалось бы, что с развитием в области «Семиотика Пирса» в 1970-е годы, этот феномен начал оказывать влияние на различные сферы

жизни. Основываясь на семиотической теории Пирса, многие ученые из научных областей исследовали и изучали дизайн. Например, Вэй Ю и др. новаторски интерпретировали мотивы одежды уйгуров с помощью троичной модели Пирса [10]. Кожемякин Е. А. и др. используют представленную теоретическую модель для анализа рекламного семиозиса и киносемиозиса в массовой культуре [2]. Хие Хун и др. на основе модели троичных отношений исследовали культурные характеристики городов, которые помогают создавать сильный городской бренд [8]. Универсальность семиотики Пирса дает новую методологию, которая ценна для развития сферы дизайна – вдохновляет дизайнеров выйти за рамки традиционных ограничений и посвятить себя исследованию свойств культурных символов. Несмотря на то, что семиотические исследования Пирса охватили широкий спектр научных областей, их применение в области пространственного дизайна по-прежнему малочисленно. Это ограничивает возможности инноваций в области семиотического дизайна. Данное исследование дает ценные теоретические основы, а также практические знания ученым в смежных областях, способствует инновациям в области культурных символов в тематических ресторанах и развитию семиотической теории Пирса.

Троичные знаковые отношения Пирса – знак, объект, интерпретант

Соссюр рассматривал язык как сложную систему знаков. Он новаторски разложил знак (sign) на две взаимосвязанные части: означающее (signifier) и означаемое (signified). Означающее – это воспринимаемый аспект знака, например, звуковая форма слова. Означаемое – это понятие или значение, представленное знаком. Именно их сочетание и составляет полноценный лингвистический знак. В отличие от диадичной модели знака Соссюра, семиотика Пирса – троичная (включает знак, объект, интерпретант). Знак есть «носитель, сообщающий уму что-то извне. То, что он обозначает, называется его объектом; то, что знак сообщает, – его значением; а идея, которую он вызывает, – его интерпретантой» [7, с.399]. Интерпретант означает, что «знак всегда имеет связь с интерпретатором, которому он передает информацию об объекте, в уме которого он вызывает идею

об объекте и который истолковывает и понимает знак» [7, с.356]. На самом деле, троичное знаковое отношение выражается как средство коммуникации, благодаря включению интерпретанта в составные элементы знака. Это означает, что знак больше не передает информацию в одностороннем порядке, но знак интерпретирует информацию, содержащуюся в знаке, для интерпретанта через посредническую роль объекта.

Одновременно, по мнению Пирса, «Воспринимаемая знак, интерпретанта представляет объект по-иному – и перед нами уже «новое представление... и в качестве представления она вновь обзаводится собственной интерпретантой» [4]. Это значит, что между «знаком» и «объектом» существует «референциальное отношение», а «интерпретант» – это определенное значение, сформированное после интерпретации этого «референциального отношения». Другими словами, «интерпретант» не только является первоначальным значением знака в сознании интерпретатора, но иногда даже формирует более глубокий «смысл». Это «значение», в свою очередь, может быть использовано в качестве нового символа, порождающего новые интерпретации в процессе передачи информации. Теория Пирса показывает, что символы – это не просто знаки, а сложная и динамичная интерактивная система (рис. 1). Этот процесс не является простым повторением или имитацией символов, а скорее приданием им нового смысла и значения через их реинтерпретацию и дедукцию. Это соответствует философии Лао-цзы, согласно которой «Дао порождает одно, два порождает два, два порождает три, а три порождает все». Так, семиотическая теория Пирса характеризуется «бесконечной деривацией» [12].

Кроме того, троичные знаковые отношения Пирса подчеркивают множественность измерений знака (т. е. сам символ, значение, заложенное в нем, и субъективное понимание получателя), которые вместе определяют роль знака в различных контекстах. Такую же позицию занимает известный российский культуролог-семиотик Юрий Лотман. Он поясняет: «... код включает не только определенный двумерный набор правил шифровки-дешифровки сообщения, но обладает многомерной иерархией» [3]. Но, в любом случае существование знака зависит

от его способности быть понятым. Как утверждает Пирс, «знак не может быть понят, если никому не известно, что он репрезентирует некоторый объект, то он перестает быть знаком. Знак не может быть знаком, если он не интерпретируется для мысли и не обращается к какому-либо уму» [7, с.356]. Знак не является лишь объективным указателем, а представляет собой результат когнитивного восприятия, учитывающего культурный контекст. Или, бо-

лее точно, сами по себе символы ничего не обозначают и не выражают, но являются результатом понимания и спецификации человеком знака. В этом смысле, «долгий путь, пройденный человеческой цивилизацией, можно рассматривать как длительную историю использования символов для передачи культуры и знаний, а также для сосредоточения плодов человеческого труда в символической системе» [9].

Рис. 1 – Динамическая модель «бесконечной деривации», построенная на основе триады Пирса
Fig. 1 – A dynamic “infinite derivation” model based on Peirce's triad

Троичные отношения и способы трансляции культурных символов в тематических ресторанах

Существует тот факт, что в научных исследованиях наблюдается большая степень сходства в понимании учеными специфики тематических ресторанов. Например, российский ученый Глумова М. Н. считает, что «тематические рестораны – это заведения с ярко выраженной тематической концепцией, посвященной конкретным увлечениям, темам, местам, героям, временам, напиткам, фильмам, книгам и т. п.» [1]. Ученый из Тайваня Ко-Чэнь Чан (Kuo-Chien Chang), а также его коллега из США И-Сун Чэн (Yi-Sung Cheng) отметили, что «тематика ресторана влияет на дизайн, музыку, еду и обслуживание в заведении, создает характерные впечатления» [6]. Все эти определения указывают на основные характеристики тематического ресторана – всестороннее погружение в тематическую концепцию (включая декор, дизайн, музыку, еду и т. д.), где посетитель не просто посещает ресторан, но приобретает новый культурный опыт.

Основная функция тематического ресторана как средства визуальной коммуникации заключается в преобразовании абстрактных культурных

символов в конкретные элементы пространственного дизайна (например, настенный декор, узоры на полу, визуальное оформление потолка и т. д.). Как правило, что чем оригинальнее заведение, тем больше вероятность того, что оно будет пользоваться спросом среди посетителей. Поэтому дизайнеры «в полной мере используют цветовые, звуковые, осветительные, декоративные и визуальные эффекты, чтобы вызвать в посетителе особое настроение».

Отметим, что семиотическое пространство структурировано как целостность благодаря опыту, прожитому живой материей. Рассмотрим следующий пример: японские тематические рестораны часто используют мотив цветущей сакуры в качестве главного культурного символа в пространстве ресторана. Пространство также заполняется соответствующей музыкой, которая помогает создать атмосферу Японии. Как символический объект «цветок сакуры» сам по себе является самостоятельным визуальным элементом, который несет в себе символику тепла, чистоты и благородства. Это особенно актуально, когда он используется в оформлении тематического ресторана.

С одной стороны, когда посетители ресторана сталкиваются с этим символом, то он может ассоциироваться у них с традиционными японскими культурными символами. Но, интерпретант символа «цветущей сакуры» зависит от опыта и знаний человека. Например, посетители, знакомые с японской культурой, могут увидеть в нем выражение японской эстетики и культурных ценностей (например, духа бусидо). А те, кто не очень хорошо знаком с японской культурой, могут воспринимать сакуру в первую очередь как элемент декора. Причина этого в том, что «человек» не абстрактный целостный объект, а живое единство. Исследуя взаимодействия в конкретной символической системе, важно сосредоточиться на её изменчивости и способности к адаптации.

С другой стороны, как Пирс подчеркивает, что «вещь, рассматриваемая извне [...] выступает как материя. Рассматриваемая изнутри, – как сознание» [7, с. 268]. Это значит, что понимание культурного символа – это не просто его визуальная идентификация, но и исследование его духовной глубины. То есть, смысл, который несут символы, может быть понят через триадические отношения между «знаком-объектом-интерпретантом». Это важно, поскольку такое понимание позволяет уделить внимание семиотическим взаимодействиям и коммуникации в культуре, а также в других системах.

Это действительно так: различия между репрезентацией культурных символов в тематическом ресторане и живым опытом существ (интерпретанты) в этом пространстве вызывают «бесконечное

деривационное» символических значений в теории троичной знаковой системы отношения Пирса, порождая тем самым новые коммуникативные ситуации и новые смыслы.

«Система кода» и «правила дешифровки» культурных символов в тематических ресторанах

Разумеется, из вышесказанного следует, что троичные знаковые отношения Пирса подчеркивают составные элементы и внутреннюю логику культурных знаков – форму (визуальное представление), референцию (фактическое содержание или концепт) и значение (понимание получателем). Для нас важно отметить мысль Пирса, что «если мы вообще стремимся понять явление, то это должно происходить путем абдукции» [7, с. 171]. Это побуждает дизайнеров тематических ресторанов эффективно использовать культурные символы, чтобы стимулировать сенсорный резонанс у получателя, тем самым передавая глубокое культурное послание. Примером подобного тематического ресторана является креативный ресторан Tunateca Balfegó, созданный дизайн-бюро El Equipo Creativo для известной на каталонском побережье семьи ловцов и производителей голубого тунца Балфего (Balfegó). Ресторан расположен на Проспекте Диагональ (Avenida Diagonal), одной из главных улиц Барселоны, в оживленном деловом и транспортном центре. Это гастрономическое пространство, посвященное исключительно голубому тунцу (рис. 2), отражает различные аспекты его морфологии и ловли.

Рис. 2 – Ресторан Tunateca Balfegó. 2017. Интерьеры ресторана
Fig. 2 – The Restaurant Tunateca Balfegó. 2017. Restaurant interiors

В дизайн-бюро El Equipo Creativo вдохновлялись наблюдением за обитателями Средиземного океана – формой, текстурой и цветом тунца. В основном зале ресторана, «голубом зале», воссоздана атмосфера морских глубин. Большая полупрозрачная штора высотой 5 метров размывает форму помещения, превращая его в подвижное водное пространство. Эта стратегия пространственного дизайна позволяет посетителям погрузиться в культурные ситуации с помощью мобилизации их перцептивных систем. При анализе интерьера с точки зрения триады Пирса можно предположить, что в потолочном декоре рыба выступает в качестве знака и, в сочетании со световым оформлением окружающей среды, по-видимому, моделирует динамическую картину морской жизни. Такая форма выражения создает динамичное «символическое воспроизведение», которое несет в себе символику свободы и жизненной силы. Важно отметить, что в данном тематическом пространстве «интерпретанты» могут не сильно отличаться в зависимости от опыта или знаний человека. Это связано с тем, что элементы дизайна, цвета и визуальные символы в пространстве вращаются вокруг одной и той же темы. Таким образом, отправитель символа (дизайнер) и получатель (посетитель ресторана) формируют относительно последовательное понимание символа (общие интерпретационные элементы). Такая последовательность снижает неоднозначность интерпретации, обусловленную различиями в индивидуальном опыте или знаниях, а также усиливает эффект однородной коммуникации пространственного дизайна в кросс-культурных контекстах.

Дизайн прочих помещений отличается от дизайна основной зоны (рис. 26). Здесь дизайнеры обращаются к свойствам чешуи тунца голубоватых и серебристых тонов, они систематически собирают, интерпретируют и используют символические элементы. Цвет и текстура тунца используются в качестве основного символического объекта, задают тон интерьера. Стены и пол ресторана выложены пятиугольной плиткой, которая имитирует чешую с помощью формы, текстуры и

перелива цветов (выступают в роли интерпретантов). В таких пространствах разнообразные абстрактные культурные символы синтезируются и используются вместе для создания символических интерпретационных элементов. Однако, когда эти абстрактные культурные символы превращаются в конкретные элементы дизайна пространства, понимание посетителями «символической интерпретации» часто ограничивается «поверхностью». То есть посетители воспринимают в первую очередь визуальные характеристики культурных символов, но им сложно понять более глубокий культурный подтекст и замысел дизайна. То есть посетители воспринимают в первую очередь визуальные характеристики культурных символов, но им сложно понять более глубокий культурный подтекст и замысел дизайна.

В данном примере, концентрация на категориях творческого опыта, символической памяти и пространственных отношений позволяет рассматривать знак как выходящий за пределы человеческих языковых систем и правил кодирования и декодирования. Но самое главное – это бинарность или множественность знаков. Символ, значение, заложенное в нем, и субъективное понимание получателя вместе определяют роль знака в различных контекстах. «Считается, что знак несет в себе восприятие значения. Смысл должен быть выражен в символах, а использование символов – это выражение смысла» [13]. Тематические рестораны представляют собой слоистые и многомерные семиотические пространства, где происходят процессы знакового обмена. Эти процессы оказываются распределены между различными участниками троичных знаковых отношений Пирса и силами, вовлеченными в них. Что касается культурных символов в тематическом ресторане, то только после взаимодействия люди могут воспринять «символическую интерпретацию», которую они несут. Итак, способ циркуляции культурных символов в тематических ресторанах также можно рассматривать как процесс троичного взаимодействия культурных символов, средств коммуникации и потребителей.

Модель семиотического репрезентации и ее использование при анализе дизайна тематического ресторана

Символ – это троичная теория композиции, состоящая из знаков, объектов и интерпретантов, он одновременно и основа, и ядро теоретической

системы семиотики Пирса [11]. Исходя из этого, автор строит модель семиотического выражения тематического дизайна пространства ресторана следующим образом – «установление логики темы, извлечение и трансляция символических форм и троичная интерактивная коммуникация» (рис. 3).

Рис. 3 – Использование модели семиотического репрезентации применительно к дизайну тематического ресторана

Fig. 3 – Using the semiotic representation model as applied to themed restaurant design

Культурные символы в тематических ресторанах воспринимаются только при их встрече и понимании культурного значения. Чтобы точнее передать внутреннюю сущность культурных символов и позволить людям интуитивное понимание передаваемых ими сообщений, дизайнерам необходимо рассмотреть несколько ключевых аспектов с помощью троичных отношений Пирса.

Знак – установление логики темы. В практике дизайна тематического пространства ресторанов точное позиционирование культурных концептов и когнитивные способности дизайнеров являются ключевыми факторами в построении внутренней логики пространственных тем. Благодаря двустороннему взаимодействию между тематическим рестораном и культурными символами, «знак» и «интерпретатор» взаимодействуют с «объектом» как носителем, способствуя распространения и совместного создания культурной информации.

Объект – извлечение и трансляция символических форм. Дизайн-выражение культурных символов зависит от процесса кодирования и декодирования, который также является важной частью реализации «извлечения и перевода символических форм». Дизайнер усовершенствовал и зако-

дировал символические элементы, а затем сформировал символическое послание, которое легко интерпретируется посетителями. Это позволяет трансформировать значение символов и обеспечивает точную передачу внутренней сути культурных символов. Например, в приведенном выше примере (тематический ресторан El Equipo Creativo) кодирование культурных символов направлено на интеграцию «формы культурного символа» с «пространственными функциональными атрибутами», чтобы реализовать переход от практической функции к культурной. Длинный деревянный стол и сиденья по цвету и очертаниям напоминают скелет рыбы, такое визуальное решение демонстрирует высокую степень креативности и мастерства (рис. 26). Дизайнер использовал методы абстракции, трансформации и реконструкции, чтобы извлечь символическую графику, движения, линии и другие линейные паттерны, и включить их в дизайнерское выражение культурных символов. Благодаря грамотному подбору стиля, цвета, деталей и элементов создается пространственный контекст, богатый культурными коннотациями. Такой подход к дизайну побуждает посетителей активно воспринимать культурные символы в пространстве, способствуя циркуляции и обмену

культурой. Стоит отметить, что в процессе кодирования дизайнер должен стремиться не только к абстрактным формальным выражениям, но также сосредоточиться на наиболее очевидных характеристиках культурных символов. Это поможет точнее передать информацию, заложенную в культурных символах, и люди смогут воспринимать информацию, передаваемую культурными символами, более интуитивно.

Интерпретант – троичная интерактивная коммуникация. Циклическая интерактивная связь между культурными символами, носителями коммуникации и потребителями в тематическом ресторанном пространстве рассматривается как динамическая система культурной информации. Этот «круговой механизм» начинается с творческого создания символов, которые затем декодируются для расшифровки культурных коннотаций и смыслов. Тематический ресторан успешно интегрирует культурные символы в повседневную жизнь людей и в сцены социального взаимодействия. В этом процессе посетители ресторана участвуют не только как получатели информации, но и как ее распространители. Они преобразуют коннотации культурных символов в тематических ресторанах в новые формы информации посредством обратной связи и перекодирования. Культурные символы постоянно демонстрируются в ре-

сторанной среде, получают широкое распространение и новые раунды декодирования, создавая тем самым сложный сетевой эффект циркулярного распространения информации.

Заключение

Таким образом, следует подчеркнуть, что тематические рестораны выступают как уникальные семиотические лаборатории, где происходит не только циркуляция и интерпретация культурных символов, но и их активное переосмысление и трансформация. Применяя принципы троичных знаковых отношений Пирса, эти пространства демонстрируют сложность и многомерность процессов коммуникации, связывая объективные культурные символы с субъективными восприятиями и интерпретациями. Тематические рестораны не просто воспроизводят культурные коды, а создают новые смысловые поля, в которых каждый участник становится актором культурного процесса. Разумеется, из вышесказанного следует, что этот способ исследования сокращает дистанцию между прошлым и современностью, и дает движущую силу для присущего им инновационного развития и творческих преобразований. Однако предстоит пройти еще долгий путь, чтобы досконально понять логику использования знаковых систем и символических представлений. В этом будущее семиотики и дизайн-исследований.

Список источников

1. Глумова М. Н. Тематические рестораны как метод аттрактивного продвижения ресторанного бизнеса // Молодой ученый. 2022. № 48 (443). С. 165-167.
2. Кожемякин Е.А., Манохин Д.К. Семиотические аспекты массовой культуры // Культура и текст. 2013. № 1(14). С. 115-132.
3. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история.: монография. Москва: «Языки русской культуры», 1996. 464 с.
4. Володина А. В. «Внутри мыслящих миров»: наследие ю.м. лотмана и биосемиотика // Советская эстетика и новый материализм. 2021. № 4(45). С. 35-46.
5. Пирс Ч.С. Принципы философии. Том II. Перевод с английского В.В. Кирющенко и М.В. Колопотина.: монография. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское Философское Общество. 2001. 313 с.
6. Kuo-Chien Chang, Yi-Sung Cheng. How sensory perceptions and sensory brand experience influence customer behavioral intentions in the context of cartoon-themed restaurants // International Journal of Hospitality Management. 2023. № (115). pp. 1-16. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2023.103604>.
7. Peirce Ch. S. Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss (vols. 1-6), 1931–1935; Arthur Burks (vols. 7-8), 1958. MA: Harvard University Press.
8. Хие Хун., Руан Ин. Культурная характеристика имиджа бренда города на основе тернарного отношения Пирса // Исследование искусства. 2024. № (02). С. 166-169. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.13944/j.cnki.ysyj.2024.0078>

9. Лу Дэ Пин. Переоценка доктрины символов Пирса // Северный форум. 2002. № (4). С. 99-105. URL: <https://c.aiiz.cn/j6JBAg>
10. Вэй Ты., Ли Ли., Лэй Мин. Интерпретация и экстраполяция инноваций в костюме Югу на основе семиотики // Дизайн. 2023. № 36(9). С. 6-9. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.20055/j.cnki.1003-0069.000695>
11. Чжан И., Юй Дунцзю. Research on Weifang kite cultural and creative product design based on Pierce semiotics // Инженерия упаковки. 2024. № 45(14). С. 253-262. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.14.026>
12. Чо Сын-Чик. Действительно ли «бесконечная деривация» бесконечна? --Пересмотр теории объяснительных терминов Пирса // Журнал Хэнаньского нормального университета (издание по философии и социальным наукам). 2016. № 43(6). С. 138-142. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.16366/j.cnki.1000-2359.2016.06.020>
13. Чжао Йи-Хенг. Переосмысление знаков и семиотики // Международная пресса. 2013. № 35(06). С. 6-14. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.13495/j.cnki.cjic.2013.06.001>

References

1. Glumova, M. N. (2022). Tematicheskiye restorany kak metod attraktivnogo prodvizheniya restorannogo biznesa [Themed restaurants as a method of attractive promotion of the restaurant business]. *Molodoy uchenyy [Young Scientist]*, 48 (443), 165-167. (In Russ.).
2. Kozhemyakin, E.A., Manokhin, D.K. (2013). Semioticheskiye aspekty massovoy kul'tury [Semiotic aspects of mass culture]. *Kul'tura i tekst [Culture and text]*, 1(14), 115-132. (In Russ.).
3. Lotman, Yu.M. (1996). *Vnutri myslyashchikh mirov. Chelovek – tekst – semiosfera – istoriya [Inside thinking worlds. Man – text – semiosphere – history]: monograph*. Moscow: «Yazyki russkoy kul'tury». (In Russ.).
4. Volodina, A. V. (2021). «Vnutri myslyashchikh mirov»: naslediyе yu.m. lotmana i biosemiotika [“Inside thinking worlds”: the legacy of yu.m. lotman and biosemiotics]. *Sovetskaya estetika i novyy materialism [Soviet Aesthetics and New Materialism]*, 4(45), 35-46. (In Russ.).
5. Pirs, Ch.S. (2001). *Printsiipy filosofii [Principles of philosophy]*. Volume II: monograph. St. Petersburg: St. Petersburg Philosophical Society. (In Russ.).
6. Kuo-Chien, Chang & Yi-Sung, Cheng (2023). How sensory perceptions and sensory brand experience influence customer behavioral intentions in the context of cartoon-themed restaurants. *International Journal of Hospitality Management*, (115), 1-16. URL: <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2023.103604>.
7. Hartshorne, Ch., Weiss, P., Burks, A. (1931-1935; 1958). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. 8 volumes. MA: Harvard University Press.
8. Khiye, Khun., Ruan, In. (2024). Kul'turnaya kharakteristika imidzha brenda goroda na osnove ternarnogo otnosheniya Pirsa [Cultural characteristics of the city's brand image based on Pierce's ternary attitude]. *Issledovaniye iskusstva [Study of Art]*, 02, 166-169. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.13944/j.cnki.ysyj.2024.0078> (In Russ.).
9. Lu De, Pin (2002). Pereotsenka doktriny simbolov Pirsa [Reassessing the doctrine of Peirce symbols]. *Severnyy forum [Northern Forum]*, 4, 99-105. URL: <https://c.aiiz.cn/j6JBAg> (In Russ.).
10. Vey Ty., Li Li., Ley Min. (2023). Interpretatsiya i ekstrapolyatsiya innovatsiy v kostyume Yugu na osnove semiotiki [Interpretation and extrapolation of innovations in the South suit based on semiotics]. *Dizayn [Design]*, 36(9), 6-9. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.20055/j.cnki.1003-0069.000695> (In Russ.).
11. Chzhan, I., Yuy, Duntszyu (2024). Research on Weifang kite cultural and creative product design based on Pierce semiotics. *Inzheneriya upakovki [Packaging Engineering]*, 45(14), 253-262. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.19554/j.cnki.1001-3563.2024.14.026> (In Russ.).
12. Cho, Syn-Chik (2016). Deystvitel'no li «beskonechnaya derivatsiya» beskonechna? – Peresmotr teorii ob"yasnitel'nykh terminov Pirsa [Is "infinite derivation" infinite? – Revision of Peirce's theory of explanatory terms]. *Zhurnal Xhe-nan'skogo normal'nogo universiteta (izdaniye po filosofii i sotsial'nyim naukam) [Journal of Henan Normal University (edition on philosophy and social sciences)]*, 43(6), 138-142. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.16366/j.cnki.1000-2359.2016.06.020> (In Russ.).
13. Chzhao, Yi-Kheng (2013). Pereosmysleniye znakov i semiotiki [Rethinking signs and semiotics]. *Mezhdunarodnaya pressa [The international press]*, 35(06), 6-14. URL: <https://link.cnki.net/doi/10.13495/j.cnki.cjic.2013.06.001> (In Russ.).